
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 542

DOI 10.5281/zenodo.12564897

ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ В КАЧЕСТВЕ СОРБЕНТА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОД ОТ НЕФТИ

SHEEP WOOL AS A SORBENT FOR WATER PURIFICATION FROM OIL

ИРГУБАЕВА ЕКАТЕРИНА ВАДИМОВНА,*Бирский филиал Уфимского университета науки и технологий.***КОЗЛОВА ГАЛИНА ГЕННАДИЕВНА,***кандидат химических наук, доцент,**Бирский филиал Уфимского университета науки и технологий.***IRGUBAEVA EKATERINA VADIMOVNA,***Birsky branch of Ufa University of Science and Technology.***KOZLOVA GALINA GENNADIEVNA,***candidate of Chemical Sciences, docent,**Birsky branch of Ufa University of Science and Technology.*

В статье исследованы возможности использования овечьей шерсти и её модификаций для удаления разливов нефти с малых по площади водоемов. С целью увеличения нефтеемкости шерсть обрабатывали растворами серной кислоты и гидроксида натрия. Установлена зависимость между временем обработки шерсти щелочью и толщиной шерсти. Определена нефтеемкость необработанной и обработанной шерсти гравитационным методом. Показано, что шерсть, обработанная растворами щелочей, проявляет лучшие сорбционные свойства, чем необработанная и обработанная серной кислотой. Наибольшую нефтеемкость показала шерсть, обработанная 1%-ным раствором гидроксида натрия.

The article examines the possibilities of using sheep wool and its modifications to remove oil spills from small reservoirs. In order to increase the oil capacity, wool was treated with solutions of sulfuric acid and sodium hydroxide. The dependence between the time of processing wool with alkali and the thickness of wool has been established. The oil capacity of untreated and treated wool was determined by the gravitational method. It has been shown that wool treated with alkali solutions exhibits better sorption properties than untreated and treated with sulfuric acid. Wool treated with a 1% solution of sodium hydroxide showed the highest oil capacity.

Ключевые слова: *загрязнение, нефть, нефтесорбент, шерсть, вода, нефтеемкость, разлив нефти.*

Key words: *pollution, oil, oil sorbent, wool, water, oil capacity, oil spill.*

Нефть, попадая в водный объект, пагубно влияет на водную фауну, флору, птиц и человека. Для предотвращения последствий разлива нефти используется несколько методов очистки воды. Одним из наиболее эффективных методов является сорбцион-

ный метод, который основан на поглощении нефти различными сорбентами. Сорбенты считаются качественными, если соответствуют определенным требованиям: хорошая нефтеёмкость, гидрофобность, плавучесть после сорбции, возможность утилизации и экологическая безвредность. Таким условиям отвечают отходы природного происхождения.

Существует множество природных сорбентов, используемых для очистки нефтяных разливов. Представителями таких сорбентов являются шелуха риса, лоза гречихи, древесные опилки, оболочка подсолнуха и множество других. К сорбентам животного происхождения можно отнести шерсть, пух, перо и т.д.

Одним из лучших сорбентов животного происхождения считается шерсть, так как средняя нефтеёмкость шерсти составляет 8 г нефти на 1 г массы шерсти. Также шерсть имеет свойство упругости, благодаря чему можно отжимать большое количество легких фракций нефти.

Материалы и методы.

Обработка серной кислотой и щелочью: Для проведения эксперимента в качестве сорбента предлагается использовать отходы валяльно-войлочного производства – овечью шерсть. В валяльно-войлочном производстве может проходить как кислотный процесс обработки шерсти, так и бескислотный процесс. Вследствие этого было принято решение обрабатывать овечью шерсть 3%-ным раствором серной кислоты. Для этого овечью шерсть массой 0,1 г поместили в 3%-ный раствор серной кислоты и выдерживали в ней 10 минут. Эксперимент проводится при комнатной температуре.

Для обработки шерсти щелочью первым этапом приготовили 3%, 2%, 1% и 0,5%-ные растворы щелочей. Вторым этапом овечью шерсть массой 0,1 г поместили в 0,5%, 1%, 2% и 3%-ные растворы щелочи по времени на 30 секунд, 1 минуту и 5 минут. Эксперимент необходимо проводить при комнатной температуре ($\approx 25^{\circ}\text{C}$) с целью уменьшения возможного разрушения шерсти.

Определение нефтеёмкости гравитационным методом. Овечью шерсть массой 0,1 г поместили в чашку Петри, сюда же налили нефть, в данном случае нефть Приобского месторождения. Шерсть в нефти оставили на 5 и 10 минут. Затем шерсть необходимо вынуть из ёмкости и дождаться стекания капель жидкости. При этом следует помнить, что шерсть нельзя отжимать. Далее взяли химический стакан объёмом 100 мл, взвесили сухой чистый стакан. Насыщенную нефтью шерсть промыли хлороформом над химическим стаканом, взвешенным заранее. Сорбент промывали до обесцвечивания порций хлороформа. Для удаления хлороформа из экстракта стакан с этой смесью поставили в вытяжной шкаф. В таком случае происходит испарение летучего растворителя на воздухе при комнатной температуре. Стакан с экстрактом взвешивали, пока масса не стала постоянной. И только после этого прекратили испарение хлороформа. Количество нефти, которое поглощает сорбент, в данном случае есть разность массы стакана с остатком после испарения хлороформа и массы пустого стакана. Шерсть, промытую хлороформом, оставляли на воздухе и взвешивали.

Нефтеёмкость рассчитывали по формуле (1):

$$Н\ddot{E} = \frac{m_2 - m_1}{m_{\text{сорб.}}} \text{ г/г}; \quad (1)$$

где m_2 - масса нефти, которая осталась после испарения хлороформа; m_1 – масса пустого стакана; $m_{\text{сорб}}$ – масса самого сорбента;

Подставив численные значения в уравнение (1) рассчитывали нефтеёмкость необработанной и обработанной шерсти.

Результаты и выводы.

Обработка шерсти. В работе Шайхиева, Низамова и Степановой в ходе эксперимента

было выявлено, что волокна шерсти разрушаются при обработке более чем 3%-ным раствором серной кислоты. Их исследованиями было показано, что эффективно будет обрабатывать 3%-ным раствором серной кислоты в течение 10 минут [3, с. 12]. В ходе наших исследований было выявлено, что овечья шерсть при обработке 3%-ным раствором NaOH в течение 10 минут разрушается. При обработке шерсти 0,5%, 1%, 2% и 3%-ным раствором NaOH в течение 30 секунд, 1 минуты и 5 минут она не разрушилась – шерсть свою массу после обработки не потеряла. По своим свойствам на ощупь наблюдали потерю мягкости овечьей шерсти. Шерсть стала жесткой, и жесткость шерсти увеличивается с увеличением концентрации щелочи (NaOH) и обработкой в ней.

Жесткость волоса определяется его толщиной. Чем больше толщина волоса, тем жестче волос. Толщину необработанной и обработанной щелочью шерсти замерили с помощью механического микрометра МЕГЕОН 80605. Полученные измерения оформлены в график (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость между временем обработки шерсти щелочью и толщиной шерсти

По полученным измерениям можно сделать вывод, что толщина шерсти зависит от времени обработки и концентрации щелочи (NaOH). Самое большое значение толщины у шерсти, обработанной 3%-ным раствором гидроксида натрия в течение 5 минут.

Нефтеёмкость шерсти. После вычислений были получены следующие данные нефтеёмкости необработанной и обработанной шерсти с погрешностями (табл. 1).

Таблица 1. Нефтеёмкость обработанной и необработанной шерсти

Сорбент	Нефтеёмкость (г/г)	
	5 минут	10 минут
Необработанная шерсть	8,71 ± 0,10	9,37 ± 0,02
Обработанная 3%-ным раствором H ₂ SO ₄	8,90 ± 0,02	9,72 ± 0,05
Обработанная 0,5%-ным раствором NaOH	11,82 ± 0,09	12,50 ± 0,14
Обработанная 1%-ным раствором NaOH	13,12 ± 0,33	13,97 ± 0,27
Обработанная 2%-ным раствором NaOH	12,23 ± 0,10	13,19 ± 0,10
Обработанная 3%-ным раствором NaOH	12,41 ± 0,07	13,32 ± 0,27

С целью сравнения нефтеёмкости сорбентов на основе шерсти с нефтеёмкостью других природных сорбентов использовали литературные данные по нефтеёмкости отходов льняного производства. Согласно данным Шайхиева И.Г., нефтеёмкость отходов льняного производства считается хорошей и составляет 7,5г/г [4, с. 611]. Диаграмма сравнения представлена на рис. 2.

Рис. 2. Сравнительная нефтеёмкость отходов льняного производства и сорбентов на основе шерсти

Из диаграммы видно, что даже необработанная шерсть имеет нефтеёмкость выше, чем нефтеёмкость отходов льняного производства. Обработка 1%-ным раствором гидроксида натрия в течение 5 минут увеличивает нефтеёмкость сорбента на основе шерсти по сравнению с нефтеёмкостью отходов льняного производства в 1,7 раза. А обработка 1%-ным раствором гидроксида натрия в течение 10 минут увеличивает нефтеёмкость в 1,9 раза.

В ходе выполненной работы были сделаны следующие выводы:

1. Рассмотрено влияние на сорбционные свойства овечьей шерсти щелочи в разной концентрации при различном времени выдерживания. Показано, что при обработке шерсти более чем 3%-ным раствором гидроксида натрия при времени выдерживания более 5 минут шерсть разрушается.

2. Рассмотрено влияние на сорбционные свойства овечьей шерсти серной кислоты. Показано, что при обработке более чем 3%-ным раствором серной кислоты шерсть разрушается.

3. Определена нефтеёмкость необработанной и обработанной овечьей шерсти гравитационным методом. Шерсть, обработанная гидроксидом натрия в концентрациях 0,5, 1 и 2%, имеет большую нефтеёмкость, чем необработанная шерсть и обработанная 3%-ным раствором серной кислоты. Наибольшую нефтеёмкость показала шерсть, обработанная 1%-ным раствором гидроксида натрия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Новорадовская Т.С., Садова С.Ф. Химия и химическая технология шерсти, Легпромиздат, М. 1986. 200 с.

2. Слепнева Е.В. Влияние химических реагентов на кератин шерстяных волокон / Е.В. Слепнева, В.В. Хамматова // Вестник Казанского технологического университета. 2014. Т. 17. № 16. С. 73-75
3. Шайхиев И.Г., Низамов Р.Х., Степанова С.В. Отходы от переработки шерсти для очистки водных акваторий от нефти // Экспозиция. Нефть. Газ. 2010. № 4. С. 11-14.
4. Шайхиев И.Г., Степанова С.В., Хасаншина Э.М., Абдуллин И.Ш. Отходы переработки льна в качестве сорбентов нефтепродуктов. 3. Влияние высокочастотной низкотемпературной плазмы на нефтепоглощение и гидрофобность // Вестник Башкирского университета. 2010. Т. 15. № 3. С. 610-614.

© Иргубаева Е.В., Козлова Г.Г., 2024.